

O'QUVCHILARDA TARIXIY VA MA'NAVIY IDEALLARGA AKSIOLOGIK MUNOSABATINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115448>

Annotatsiya. *Jamiyat a'zolarining ijtimoiy ongi, tafakkuri, ma'naviyati o'z-o'zidan takomil topmaydi va u amalga oshiriladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlar samarasi, jamiyat a'zolari ongida yaxlit milliy g'oyaning, manfaatlar uyg'unligining shakllanishi tufayli sodir bo'ladi. Shu jihatdan ham mazkur sohadagi ilmiy tadqiqotlarda inson ongi va axloqi, uning ma'naviy qiyofasini boyitish, shaxs va jamiyat uyg'unligining davlat va jamiyat barqarorligi bilan uzviy bog'liqligi masalalariga ustuvor darajada e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada o'quvchilarda tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: tarixiy ideal, tarixiy ong, pedagogik zaruriyat, aksiologik, o'quvchi shaxsi, ideal.

Kirish. Globallashuv davri millatlar, xalqlar, turli dinlar va madaniyatlarni ziddiyatlardan asrashda yosh avlodda akkulturatativ ko'nikmalarni shakllantirishni ular dunyoqarashining uzviy bo'g'iniga aylantirish, ularni bag'rikenglik ruhida tarbiyalash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi. Zero, BMTning 2017-yil 72-Sessiyasidagi "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyusiyaning xalqlar o'rtasida tolerantlik va o'zaro hurmatni qaror toptirishga qaratilganligi bejiz emas. Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim sohasidagi jadal o'zgarishlar milliylik va o'zlikni saqlab qolgan holda dunyo bilan hamnafas rivojlanish talablariga javob bera oladigan milliy ta'lim tizimini shakllantirishni talab etadi. Zamonaviy ta'lim tizimi dunyodagi umumiy sivilizatsiya o'zgarishlari va mamlakatimizdagi qarama-qarshi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar fonida yuzaga keladigan maqsadlarni belgilash masalasini davr talabiga aylantirdi. Ta'lim uchun yangi qiymat-dunyoqarash asoslarini izlash sharoitida uning aksiologik ko'rsatmalarini ishlab chiqish zarurati aniq bo'lib, ular metafora bilan "odamlarni yangi davrga olib boradigan ko'priq" deb nomlanishi bejiz emas [232]. Shu nuqtai nazardan, tarixiy tajribada mavjud bo'lgan turli xil ta'lim tushunchalarining qiymat tarkibiy qismlarini qiyosiy-qiyosiy tahlil qilish, ularni zamonaviy sharoitlarda qo'llash nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega.

Tadqiqotning metodologik asoslari ta'lim va madaniyatning falsafiy tushunchalari (aksiologik, antropologik, madaniy va tsivilizatsiya), tarixiylik, ilmiy, subyektivlik, plyuralizm tamoyillari, ta'limni rivojlantirishda siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va pedagogik, obyektiv va subyektiv omillarning o'zaro bog'liqligi g'oyalaridir. Aksiologik yondashuvni qo'llash ta'lim maqsadlari-qadriyatlarini, ijtimoiy yo'nalishlarni tahlil qilish asosida jamiyat va ta'lim rivojlanishining umumiy yo'nalishini (O. Anisimov, V. Belyaev, A. Bodalev, G. Vyzhletsov, V. Grechany, O. Drobnitskiy, I. Isaev, A. Mishchenko, V. Slastenin va E. Shiyanov), qadriyatlar aksiosfera nazariyasining holati (M. Kagan, J.I. Stolovich), aksiologik va madaniy-tarixiy yondashuvlarning o'zaro bog'liqligi (M. Kagan, N. Mamedov), pedagogik hodisalarga tizimli yondashuv zaruriyati (V.Bespalko, V.Ilyin, M. Skatkin) tadqiq qilingan.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Bizning davrimizda ayniqsa ahamiyatli bo'lgan inson muammosi hozirgi paytda inson boshidan kechirayotgan qadriyatlar inqirozi sharoitida

ko'rib chiqilmoqda. Zamonaviy antropolog J.Nassbittning fikricha, bunga "inson tushunchasini yangicha baholab, uni yaxlit tushunishni talab qilish orqali yo'l qo'yilishi mumkin" [1]. Ta'limning subyekt va obyekt sifatida inson haqidagi bilimlarning yaxlitligi va izchilligini tan oladigan ta'limning antropologik konsepsiyasiga murojaat qilish dolzarb bo'lib qoladi.

Shunday qilib, davlat darajasidagi ta'limda maqsadlarni belgilash muammosi antropologiya kontekstida tan olinadi. Ta'limning antropologik kontsepsiyasi doirasida "ta'lim" atamasi ko'plab gumanistik yo'naltirilgan ma'nolarga ega (maqsad-qiyamat, faoliyat, haqiqat, yo'l, natija). Bizning tadqiqotimizda u maqsad-qadriyatlar ma'nosida va shu bilan birga gumanistik maqsadlar-qadriyatlarni shakllantirish faoliyatida qo'llaniladi. "Ta'lim"ning faoliyat sifatida ta'rifi Bim-Bad tomonidan berilgan. Bim-Bad, pedagogik antropologiyaning yetakchi zamonaviy tadqiqotchilaridan biri bo'lib, unda ta'lim "inson qiyofasini shakllantirish va takomillashtirish, tasvir-ovaniya insonda ijodkor obrazini va bundan tashqari, yaxshilik yaratuvchisini aniqlash jarayoni sifatida tushuniladi. [2, 16-bet].

Ushbu faoliyat yo'nalishini aksiologik yondashuv deb nomlangan prinsiplar tizimi belgilaydi. Zamonaviy ta'limda ushbu tamoyillar quyidagicha ta'riflanadi: "madaniy va etnik xususiyatlarining xilma-xilligini saqlab qolgan holda, qadriyatlarning yagona gumanistik tizimi doirasidagi falsafiy qarashlarning tengligi; an'analar va ijodning tengligi, o'tmish ta'limotlarini o'rganish va ulardan foydalanish zarurligini tan olish va hozirgi va kelajakda ma'naviy kashfiyot, an'anaviylar va innovatorlar o'rtasidagi o'zaro; odamlarning ekzistensial tengligi, qadriyatlar asoslari bo'yicha demagogik munozaralar o'rniga ijtimoiy-madaniy pragmatizm, messianizm va befarqlik o'rniga dialog va astsetizm" [1, 112-bet].

Antropologik yo'naltirilgan ta'limning asosiy maqsadi tushunchalarni o'zlashtirish emas, balki narsalarni ko'rish va tushunish usulini shakllantirish, ichki dunyoni yuqori ma'naviy qadriyatlarga muvofiq tashkil etishdir. Insonning ma'naviy sohasini (dunyoqarash, axloqiy, estetik va qadriyat) shakllantirishning antropologik kontsepsiyasi uchun ustuvor bo'lgan rivojlanish natijasida u koinotni ham, o'zini ham yuzaki emas, balki semantik darajada anglashi mumkin bo'ladi. Gumanistik yo'naltirilgan nazariya va ta'lim amaliyoti o'rtasidagi munosabatlar mexanizmi sifatida aksiologik yondashuvning ahamiyati tobora ortib bormoqda, chunki bu "obyektlar makonidan faoliyat va hayotiy ma'nolar makoniga o'tishga" imkon beradi (V. Zinchenko).

Gumanistik tamoyillar tizimi sifatida qiymat yondashuvi ta'limning antropologik kontsepsiyasi uchun juda muhimdir. Bu antropologik saqlanishini ta'minlaydi. Ta'lim nazariyasi va amaliyotining ogik parametrlari va tizim sifatida taqdim etilgan kontsepsiyaning yaxlitligi. Aks holda, zamonaviy ta'lim amaliyoti shuni ko'rsatadiki, maqsadlar-qadriyatlar va ta'lim vositalarining nomuvofiqligi muammosi keskinlashadi, bu esa uni insonparvarlashtirish jarayonini rivojlantirishni qiyinlashtiradi. Aksiologik yondashuvning g'oyaviy asoslari antropologik jihatdan mazmunli tamoyillari: madaniyatlilik (milliy madaniyatning qadriyatlari va me'yorlarini, mintaqaviy urf-odatlarini hisobga olgan holda umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ta'limning asosi), tabiatga muvofiqlik (ta'lim tabiiy va ijtimoiy jarayonlarni ilmiy tushunishga asoslangan) va antropotsentrizm (insonni eng yuqori qadriyat deb tan olish rivojlanayotgan shaxsga o'z rivojlanishining mas'uliyatli subyekt sifatida) (G. Volkov, K. Ushinskiy).

Ta'limning antropologik konsepsiyasining umume'tirof etilishiga qaramay, pedagogik nazariya va amaliyotda uning kategorik-kontseptual apparati, maqsadlari va tuzilishi bo'yicha turli xil qarashlar mavjud bo'lib, bu aksiologik yondashuvni shakllantirish va rivojlantirishning tarixiy

va pedagogik sharti bo'lgan ushbu kontsepsiyaning genezisi yetarli darajada o'rganilmaganligini ko'rsatadi.

Aksiologik yondashuv tarixiy jihatdan aniqlangan. Ta'limning antropologik kontsepsiyasi kontekstida uning shakllanishini yaxlit o'rganish ushbu kontsepsiyaning rivojlanishining asosiy qonuniyatlari va tendentsiyalarini, antro-ichi bo'sh va pedagogik bilimlar harakatining muammolari va mexanizmlarini va uning zamonaviy ta'limga ta'sir qilish usullarini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Aksiologik yondashuvni ta'limning antropologik kontsepsiyasi uchun uning yaxlitligi va gumanistik yo'nalishini ta'minlaydigan tubdan muhim deb o'rganishning dolzarbligi aniqlanadi:

- ta'limni gumanistik asosda maqsadlarni belgilash muammosini hal qilishning dolzarbligi;

- ta'limning tanlangan gumanistik parametrlarini saqlash zarurati;

- ta'limni insonparvarlashtirish jarayonini rivojlantirishni qiyinlashtiradigan maqsadlar-qadriyatlar va ta'lim vositalarining nomuvofiqligi muammosini hal qilish zarurati.

Tadqiqotlarni o'rganish va umumlashtirish natijasida V.Vodovozov, M.Demkov, P. Kapterev, A. Medvedkov, A.Musin, S. Rojdestvenskiy, G. Falbrok, V. Charnolusskiy va I.Yakovlev ta'limni aksiologik tahlil qilishning ikkita yo'nalishini ajratib ko'rsatishlari mumkin: bir tomondan, uning maqsadli xarakteri muammosini o'rganish; boshqa tomondan, ta'limga qiymat sifatida munosabat.

Ularni tahlil qilishda ta'limni baholashga ikki tomonlama yondashuv aniq-insonning atrof-dagi dunyoni bilish istagidan kelib chiqadigan o'z-o'zini qadrlash sifatida ta'limga bo'lgan munosabat va uni jamiyat hayotining amaliy sohasi sifatida idrok etish. Shu bilan birga, ta'limning aksiologik yo'nalishlarini yaxlit tahlil qilish mavjud emas, chunki tadqiqotlardagi haqiqiy va empirik materiallar muammoni nazariy tushunishdan ustun turadi va unga tizimdan tashqari yondashuv ustunlik qiladi. Shu bilan birga, ushbu davrda ta'limning uyg'un mazmunini rivojlantirishning ahamiyatini anglash, uning tabiiy va gumanitar tarkibiy qismlarini muvozanatlash istagida, uni konstruktiv va ijodiy salohiyat bilan to'ldiradigan ta'limdagi umuminsoniy axloqiy va axloqiy qadriyatlarning ustuvorligini ta'kidlashda namoyon bo'ldi.

1980-yillarning oxiridan boshlab maqsadlar muammosini o'rganishga aksiologik, madaniy, tsivilizatsiya va tizimli yondashuvlarni qo'llash asosida yaratilgan zamonaviy tarixiy va pedagogik ishlar-milliy ta'lim qadriyatlari va umuminsoniy va milliy, mintaqaviy munosabatlarni ochib beradigan tarixiy va pedagogik tajribani qayta ko'rib chiqishga bag'ishlangan (V. Belyayev, B. Bim-Bad, M. Boguslavskiy, E. Dneprov, S. Yegorov, E. Osovskiy, B. Tebiyev, I. Yakovlev va boshqalar).

Xulosa. Respublikamizda har bir millat va elat manfaatlarini himoya qilishning obyektiv shart-sharoitlari, subyektiv omillari tizimini rivojlantirishning qonuniy-huquqiy asoslari yaratilgan. Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichida ta'lim muhitini o'zgartirish milliy manfaatlarini umuminsoniy manfaatlar bilan uyg'unlashtirish, fuqarolararo, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni mustaxkamlash – mintaqaviy tinchlik va global barqaror taraqqiyot sharti [5] sifatida ko'rsatilmoqda. Ta'lim jarayonida milliy va umuminsoniy manfaatlarini uyg'unlashtirishning yangi imkoniyatlarini topish va hayotga tatbiq qilishda tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish muhim nazariy, metodologik va amaliy imkoniyatlarni yaratadi. Zero, "buyuk ajodlarimizning betakror va noyob ilmiy-ma'naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o'lmas meros hamisha

yonimizda bo‘lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag‘ishlashi lozim. Avvalo, milliy ta‘lim tizimini ana shunday ruh bilan sug‘orishimiz kerak. Buning uchun olim va mutaxassislarimiz, hurmatli ulamolarimiz bu ma‘naviy xazinani bugungi avlodlarga sodda tushunarli, jozibali shaklda yetkazib berish zarur” [6]. Demak, buyuk ajdodlarimiz merosini o‘rganish va o‘rgatish asosida o‘quvi-yoshlarda ilm-fanga qiziqish, mas‘uliyat va burchlilikni shakllantirish, ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish vazifalari milliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri bo‘ladi.

REFERENCES

1. Аксиология образования: ценностные ориентации в педагогической мысли России конца XIX - начала XX вв.» //Высокие технологии в педагогическом процессе: Тезисы докладов межвузовской научно-методической конференции. - Н. Новгород, 2000. - С. 108-111.
2. Аксиологический подход: традиции и современность //Актуальные вопросы развития образования и производства.: Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции. - Н. Новгород - Чебоксары, 2001. — С. 11-12.
3. М.У.Курбанов. [Таълим-Тарбия Жараёни Самарадорлигини Оширишда Педагогик Жамоани Бошқаришнинг Ўзига Хос Хусусиятлари](#). Academic research in educational sciences, 2023
4. M.U. Kurbanov. [Creation Of Modern School Management In Countries Of Economic Transition And Analysis Of Professional Competencies Of School Leaders](#). International Journal of Early Childhood Special Education
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. - Тошкент: Адолат,2017.
6. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2021. –Б. 224.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>.